

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СТУДЕНТАМ БАКАЛАВРИАТА

Жумамуратова Юлдуз Бахтияровна

Коракалпакский государственный университет

13.00.02 – базовый докторант по специальности

теория и методика обучения и воспитания

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12532976>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-iyun 2024 yil

Ma'qullandi: 24-iyun 2024 yil

Nashr qilindi: 25-iyun 2024 yil

KEY WORDS

мультилингвальная
компетентность, мультилингвальное
обучение, иностранные языки,
мультилингвальный инженер.

ABSTRACT

В тезисе аргументируется необходимость применения мультилингвального подхода к процессу иноязычного обучения в техническом вузе, способствующего формированию нового качества личности современного обучающегося – мультилингвальной компетентности. В этой связи автор задаётся вопросами о том, как определить уровень мультилингвальности обучающихся и существует ли зависимость между последней и уровнем владения каждым изучаемым языком.

ВВЕДЕНИЕ

Вследствие интернационализации современной жизни многоязычие входит в контекст повседневности и представляет собой один из важных факторов выживания личности в современном мире. Языковые контакты в области образования и просвещения, экономики и политики, науки и техники способствуют повышению престижа многоязычных кадров, обеспечивая им высокую мобильность и неоспоримое преимущество над моно- и билингвальными специалистами. Как известно, современный выпускник высшей школы призван владеть иностранным языком как средством коммуникации и установления «ди- и полилога культур» с представителями иносоциумов, поэтому процесс обучения различным лингвистическим системам в их социально значимом взаимодействии должен быть продуманной стратегией с многочисленными вариантами и переменными.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящее время Европейский Союз активно призывает обучающихся граждан к расширению своих лингвистических репертуаров. Об этом свидетельствует обновленная система общеевропейских компетенций, наполненная идеями мульти- и плюрилингвизма, мульти- и плюрикультурности [Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment 2018: 28]. В России понятие

«мультилингвальность» долгое время ассоциировалось с полиглотизмом, редкой человеческой способностью изъясняться на многих языках. Однако в современном поликультурном континууме данный термин всё чаще связывают со способностью владеть несколькими иностранными языками.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основной постулат мультилингвального подхода к процессу иноязычного обучения гласит, что иностранные языки, являясь средством культурной идентификации и инструментом речевой деятельности, предоставляют дополнительные возможности, реализуемые при кросс-культурной академической и профессиональной кооперации, способствуют установлению новых связей и отношений между субъектами интернациональной коммуникации, формируют новое качество личности обучающегося – мультилингвальную компетентность [Прохорова 2020, 2020а].

В мультилингвальном обучении принимали участие студенты будущие бакалавры факультетов информатики и вычислительной техники, экономики и управления, а также электроэнергетического, электромеханического и теплоэнергетического факультетов. Обучающиеся отбирались по результатам входного тестирования ИЯ1 (интернет-тест, собеседование) и ИЯ2 (тест, собеседование). Выборка студентов осуществлялась по критерию самостоятельного уровня владения коммуникативной компетенцией в ИЯ1, что соответствует уровню B1 (Intermediate) по общеевропейской шкале языковых компетенций (средний уровень) и по критерию минимально достаточного уровня владения коммуникативной компетенцией в ИЯ2, которым для студентов бакалавриата был признан уровень A1 (Beginner-Elementary).

Результаты корреляционного анализа показали, что переменные достоверно коррелируют между собой. При этом ИЯ1 коррелирует с переменной МТ на высоком уровне (значение коэффициента корреляции до 0,3 говорит о низком уровне связи, от 0,3 до 0,7 – среднем, выше 0,7 – высоком), ИЯ2 коррелирует с МТ на среднем уровне (табл. 1).

Таблица 1

Корреляции

		МТ. До эксперимента	
Ро Спирмена	ИЯ № 1. До эксперимента	Коэффициент корреляции	,783
		Знач. (двухсторонняя)	,000
		N	60
	ИЯ № 2. До эксперимента	Коэффициент корреляции	,356
		Знач. (двухсторонняя)	,005
		N	60
	МТ. До эксперимента	Коэффициент корреляции	1,000
		Знач. (двухсторонняя)	.
		N	60

Далее использовалась линейная регрессия – метод пошагового включения. По значению скорректированного R-квадрат было определено, что независимые переменные (ИЯ1 и ИЯ 2) влияют на зависимую (МТ) на 64,2 %. Степень влияния установлена с высокой степенью достоверности (табл. 2).

Таблица 2

Сводка для модели^c

		Модель	
		1	2

R		,805 ^a	,845 ^b
R-квадрат		,648	,714
Скорректированный R-квадрат		,642	,704
Стандартная ошибка оценки		,2586	,2352
Статистика изменений	Изменение R-квадрат	,648	,066
	Изменение F	106,888	13,148
	ст.св.1	1	1
	ст.св.2	58	57
	Знач. Изменение F	,000	,001
Дарбин-Уотсон			1,820
a. Предикторы: (константа), ИЯ № 1. До эксперимента			
b. Предикторы: (константа), ИЯ № 1. До эксперимента, ИЯ № 2. До эксперимента			
c. Зависимая переменная: МТ. До эксперимента			

По результату анализа значений коэффициентов бета определено, что ИЯ1 оказывает примерно в три раза большее влияние на мультилингвальность обучающихся по сравнению с ИЯ2. Статистика коллинеарности (коэффициент VIF) позволила принять к рассмотрению результат регрессионного анализа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты проведённого исследования указывают направление для дальнейших изысканий, посвящённых нахождению истинных факторов, воздействующих на уровень мультилингвальности обучающихся. Отметим, что в настоящем исследовании не установлена степень влияния количества изучаемых языков на показатели уровня мультилингвальности. В одних группах наблюдается уменьшение числа ИЯ, влияющих в ходе обучения на МТ, в других группах отмечается обратный процесс.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алмазова Н. И. Межкультурная компетентность: дискурсивно ориентированный подход к дидактическим проблемам // Текст – Дискурс – Стиль коммуникации в экономике. Сборник научных статей. СПб.: Изд-во «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов», 2013. С. 7–12.
2. Турдиева, Г., & Абишов, М. (2024). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СУММЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. *STUDIES IN ECONOMICS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD*, 3(2), 9-18.
3. Turdieva, G. O., Utebergenov, A., & Bekimbetova, G. (2024). DEVELOPMENT OF PERIODIC COST ACCOUNTIN Turdiyeva, G., & Kadirbaeva, A. (2024, February). DEVELOPMENT POINTS OF THE FACTOR ANALYSIS OF THE PROFIT TAX OF COMMERCIAL BANKS. In *Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences* (Vol. 3, No. 2, pp. 114-118).G IN BUSINESS ENTITIES IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS OF FINANCIAL ACCOUNTING. *STUDIES IN ECONOMICS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD*, 3(2), 19-22.
4. Sarsenbaevich, A. M., Omirbayevna, T. G., & Ilham, N. (2021). Ways to Increase the Influence of Taxes in The Development of Financial and Economic Activities of Construction Enterprises. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 85-90.
5. Turdieva, G., Abishov, M., & Muratbaev, I. (2024). THE IMPACT OF CREDIT RISKS ON AN EFFECTIVE ORGANIZATION IN THE FINANCIAL SERVICES OF COMMERCIAL BANKS. *NRJ*, 1(4), 215-225.

6. Beglenov, N., & Muratbaev, I. (2023). HOTEL SERVICES AS AN OBJECT OF STRATEGIC MARKETING ORIENTED TO THE CONSUMER. *Science and Education in Karakalpakstan*, 32(2), 175-177.
7. Туленова, К. Ж., & Расулев, Э. Х. (2024). ОБРАЗОВАНИЕ В РУСЛЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ XXI ВЕКА. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 718-721.
8. Туленова, К. Ж. (2023). К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ФИЛОСОФИИ МЕНЕДЖМЕНТА: ОПЫТ ЯПОНИИ. *Science and innovation*, 2(Special Issue 7), 118-121.
9. Tulenova, K. (2022). CORRELATION OF NATIONAL AND GENERAL HUMAN VALUES IN THE PROCESS OF PERSONALITY FORMATION. *Science and Innovation*, 1(7), 1610-1617.
10. Каримбаев, Р., & Абдуллаева, Н. (2024). РЕВОЛЮЦИЯ В МЕДИЦИНЕ: ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. *Innovations in Science and Technologies*, 1(3), 22-24.
11. Рахматуллаева, М. К. (2023). *ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕМЬИ* (Doctoral dissertation).
12. Mamatkulov, B. M., & Rakhmatullayeva, M. K. (2023). Some Characteristics of Children's Illnesses under One Year and Ways to Reduce Them. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, 13(4), 507-510.
13. Mamatkulov, B., & Raxmatullayeva, M. (2023). ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕМЬИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ.
14. Элмуротов, Ж. Ш., & Азимова, Ч. А. (2023). ТАБИАТ ФАЛСАФАСИГА ОИД БИЛИМЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 1312-1320.
15. Элмуротов, Ж. Ш., & Азимова, Ч. А. (2023). ҚАДИМГИ ШАРҚ ВА АНТИК ДАВР ФАЛСАФАСИНИНГ ЎЗARO ФАРҚ ҚИЛУВЧИ ВА ЎХШАШ ЖИХАТЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 4(5), 669-677.
16. Азимова, Ч. А. (2022). ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ЭРКИНЛИК ТУШУНЧАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 410-415.
17. Байназаров, М. М., Миркасимова, Х. Х., Саидалиев, С. С., Камолходжаев, Д. А., & Тураев, Б. Ш. (2023). Выявление маркеров хантавирусной инфекции в Узбекистане.
18. Halimovna, K. D. Senior teacher of Bukhara State University.
19. Halimovna, K. D. SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT.
20. Karimova, D. H. (2018). Tulaganova DA PECULIAR FEATURES OF GERMAN LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY. *Scientific reports of Bukhara State University*, 1(2), 120-124.
21. Каримова, Д. Х. (2019). Вариантность в переводе (на примере произведений Братьев Гримм). *Вестник науки и образования*, (4-2 (58)), 43-46.
22. Narzullayeva, F. (2024). MAQOL VA AFORIZMLARNING ANAMIYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 49(49).
23. Иззетова, Э. М., & Ли, Е. В. (2022). Философский анализ образования и науки в контексте глобальных культурных трансформаций. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 326-331.
24. Izzetova, E. M., & Li, Y. V. (2022). Philosophical and hermeneutic analysis of the symbolic worldview in the context of the aesthetic culture of China. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(2), 284-292.
25. Rakhmatullayeva, S. (2023). PROBLEMS OF PRAGMATIC LEARNING OF GRAMMATICAL FORMS. *Science and innovation*, 2(B2), 408-411.

26. Рахматуллаева, Ш. З. (2016). РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ФОРМ СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ. *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов*, (6), 61-63.
27. Abdullayeva, N. (2023). AHMAD YASSAWI SECT: THE ISSUE OF ZIKR AND THE STATUS OF ZAKIR. *Modern Science and Research*, 2(5), 438-440.
28. Aripovna, R. S., & Qizi, S. M. A. (2023, May). EFFECTIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH TO YOUNG CHILDREN. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 8, No. 1).
29. Барышников Н. В. Мультилингводидактика // Иностранные языки в школе. 2014. № 5. С. 19–27. Безукладников К. Э., Жигалев Б. А., Прохорова А. А., Крузе Б. А. Особенности формирования мультилингвальной образовательной политики в условиях нелингвистического вуза // Язык и культура. 2018. № 42. С. 163–180.
30. Евдокимова Н. В. Развитие познавательной способности студентов при формировании многоязычной рецептивной компетенции // Сибирский педагогический журнал. 2018. № 1. С. 182– 191.

